

MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE CINTILAÇÃO IONOSFÉRICA NO POSICIONAMENTO GNSS BASEADA NO ÍNDICE DE AMPLITUDE S4

HELOÍSA ALVES SILVA MARQUES¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO²
DANIEL CLIMACO PATÊZ²
BRIAN LEITE²
ÍTALO TSUCHIYA²

¹Instituto Militar de Engenharia (IME) – heloisaalves@ime.eb.br

²Universidade Estadual Paulista (Unesp) – galera.monico@unesp.br; daniel.patez@unesp.br; brian.leite@unesp.br;
italo.tsuchiya@unesp.br.

O GNSS (*Global Navigation Satellite System*) é uma das tecnologias mais utilizadas na atualidade para se realizar posicionamento geodésico, com aplicações em diversas áreas, tais como: mapeamento expedito, navegação aérea, agricultura de precisão, dentre outras. Os sinais GNSS estão sujeitos a diversos tipos de erros sistemáticos, sendo os relacionados à camada da ionosfera os que mais causam interferência. Um dos efeitos da ionosfera que ocasiona maiores problemas no posicionamento GNSS é o efeito de cintilação ionosférica. Este efeito é caracterizado pela variação na densidade de elétrons, causando assim variações de amplitude, de fase, de polarização e no ângulo do sinal GNSS e até mesmo perda do sinal, prejudicando assim os resultados do posicionamento. E, quando se faz uso da fase da onda portadora, os efeitos de cintilação ionosférica dificultam a solução das ambiguidades, haja vista muita perda de ciclos e grandes variações na fase. As cintilações ionosféricas ocorrem principalmente e de forma particular em regiões equatoriais, de altas latitudes e regiões polares [1 -5]. Na região equatorial, a qual se encontra a maior parte do território brasileiro, as ocorrências de cintilações ionosféricas são relacionadas à anomalia equatorial e, além disto há a ocorrência de bolhas ionosféricas que se formam nesta região ao pôr-do-sol. Pequenas irregularidades se formam dentro destas bolhas, tornando-se uma fonte de intensas cintilações. A magnitude e a frequência de tais cintilações são correlacionadas com o ciclo solar [6-7]. A ocorrência de cintilação ionosférica pode ser monitorada a partir dos índices de amplitude (S4) e de desvio-padrão da fase (σ_ϕ) da cintilação, os quais podem ser obtidos no Brasil, atualmente, através da Rede GNSS NavAer (Figura 1) [8]. Neste trabalho, a mitigação dos efeitos de cintilação ionosférica é baseada nos valores de índice S4. No caso, os dados a serem processados levam em consideração o limiar de S4 para rastrear os satélites que serão utilizados nos processamentos dos dados GNSS. Para tanto, foram utilizados quatro receptores GNSS como estações base (Trimble Alloy), conectados em uma mesma antena (estação PPTTE pertencente à RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS). Foram utilizados como estações rover, três receptores GNSS (Polar Rx5s) localizados a aproximadamente, 300 m (estação MOR3), 10 Km (estação STAV) e 13 Km (estação STPZ) das estações base. Próximo aos quatro receptores base (PPT1, PPT2, PPT3 e PPT4) há um receptor ISMR (Septentrio) que proporciona valores de índices S4 e Phi60, bem como outras informações, tais como TEC, C/N0, entre outras (<https://ismrquerytool.fct.unesp.br/is/index.php>). O experimento consistiu em coletar observações de satélites, nos quatro receptores base, de acordo com o critério baseado nos valores de índices S4. Para tanto, um software foi desenvolvido para desabilitar os satélites com índices S4 maiores que um determinado critério, conforme apresentado na Tabela 1. Os processamentos diários foram realizados no modo relativo cinemático em tempo real utilizando o software RTKLIB (<https://www.rtklib.com/>). Foram utilizadas observações GPS e Galileo na portadora L1 rastreadas nos dias 09/04/2024 (fraca cintilação) e 13/11/2023 (forte cintilação), considerando o intervalo de rastreo entre 22:00 horas do dia e 9:00 horas do dia posterior. Não foram utilizadas correções ou modelos para os efeitos de troposfera e ionosfera, haja visto os comprimentos de linhas de base curtos. Para este trabalho foram utilizadas efemérides transmitidas. As Figuras 2 e 3 mostram o número de satélites rastreados e nota-se que as variações na quantidade de satélites são maiores no período de forte cintilação ionosférica, variando de 3 a 18 satélites sendo rastreados. A Figura 4 mostra a quantidade de satélites

desabilitados no período de forte cintilação (que corresponde a aproximadamente entre 23 horas do dia 13/11/2023 às 04 horas do dia 14/11/2023), influenciando assim diretamente nos resultados dos processamentos. Nas Figuras 5 e 6 são apresentados os gráficos de erro 3D para todas as linhas de base nos dias de baixa e forte cintilação, respectivamente. Pode-se verificar que em período de cintilação ionosférica mais forte os valores de Erro 3D aumentam drasticamente, principalmente nas linhas de base maiores (rover STAV e STPZ) atingindo picos (em laranja) de 60 m na PPT3-STAV e de ~3,5 km em PPT1-STAV. Visualmente, verifica-se melhorias ao aplicar a estratégia em função dos critérios de S4 (Tabela 1). A Tabela 2 indica os valores de EMQ (Erro Médio Quadrático) em cada componente (Norte (DN), Leste (DE) e Vertical (DU)) para ambos e dias. Pode-se verificar que no período de fraca cintilação praticamente não houve alteração nos valores de EMQ ficando todos na ordem centimétrica. Já no período de forte cintilação alguns valores atingiram ordem métrica. Pode-se verificar que na linha de base curta (rover MOR3) houve melhorias ao aplicar a estratégia adotada em todos os critérios, sendo os melhores valores de EMQ considerando a base PPT4 (coletando somente satélites com $S4 \leq 1,0$) nas componentes E e N e, para a base PPT3 (coletando somente satélites com $S4 \leq 0,8$) na componente U. Já para a linha de base (rover STAV) houve melhorias significativas ao aplicar a estratégia em todos os critérios, sendo o melhor valor na base PPT2 (coletando somente satélites com $S4 \leq 0,6$) para todas as componentes. No caso, os valores foram da ordem métrica para decimétrica. Com relação à linha de base mais longa (rover STPZ) houve melhoria em torno de 30 cm ao aplicar a estratégia na base PPT2 (coletando somente satélites com $S4 \leq 0,6$). Já ao aplicar a estratégias nas bases PPT3 (coletando somente satélites com $S4 \leq 0,8$) e PPT4 (coletando somente satélites com $S4 \leq 1,0$) houve degradação nos resultados atingindo a ordem métrica. Os resultados indicam que em períodos de forte cintilação a adoção da estratégia utilizando o critério de $S4 \geq 0,6$ fornecem melhorias da ordem de 80% na linha de base PPT2-STAV e da ordem de 40% na PPT2-STPZ em relação às linhas base formadas com a estação PPT1 (em que são utilizados todos os satélites rastreados). Pode-se verificar pelos resultados, que apesar da redução do número de satélites utilizados nos processamentos, houve melhorias significativas nos resultados, haja vista a utilização de duas constelações GNSS.

Figura 1 – Rede GNSS NavAer INCT.

Fonte: <https://inct-gnss-nav aer.fct.unesp.br/pt/projeto.php>.

Tabela 1 – Critérios adotados nos experimentos.

Estação Base	Critério
PPT1	Coleta observações de todos os satélites disponíveis
PPT2	Coleta somente observações com satélites cujos $S4 \leq 0,6$
PPT3	Coleta somente observações com satélites cujos $S4 \leq 0,8$
PPT4	Coleta somente observações com satélites cujos $S4 \leq 1,0$

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 – Número de satélites rastreados em cada linha de base – FRACA CINTILAÇÃO (09/04/2024).

Figura 3 – Número de satélites rastreados em cada linha de base – FORTE CINTILAÇÃO (13/11/2023).

Figura 4 – Número de satélites desabilitados assim como os critérios da Tabela 1 (FORTE CINTILAÇÃO (13/11/2023)).

Figura 5 – Erro 3D das linhas de bases processadas – FRACA CINTILAÇÃO (09/04/2024).

Figura 6 – Erro 3D das linhas de bases processadas – FORTE CINTILAÇÃO (13/11/2023).

Tabela 2: Estatísticas calculadas (22:00 às 09:00 h)

Base	Rover	FRACA CINTILAÇÃO - 09/04/2024			FORTE CINTILAÇÃO - 13/11/2023		
		EMQ_DE	EMQ_DN	EMQ_DU	EMQ_DE	EMQ_DN	EMQ_DU
PPT1	MOR3	0,2453	0,1101	0,0852	0,2740	0,2007	0,3818
PPT2		0,2451	0,1099	0,0834	0,2433	0,1394	0,1591
PPT3		0,2451	0,1100	0,0833	0,2394	0,1373	0,1462
PPT4		0,2451	0,1100	0,0833	0,2035	0,1321	0,3220
PPT1	STAV	0,0583	0,0531	0,1099	2,6247	4,1926	16,8380
PPT2		0,0667	0,0614	0,0931	0,4221	0,5260	1,0073
PPT3		0,0720	0,0612	0,0950	1,1919	1,7203	4,3490
PPT4		0,0668	0,0619	0,0928	1,4910	1,4628	2,1297
PPT1	STPZ	0,0379	0,0995	0,2374	0,8270	0,5126	0,9435
PPT2		0,0791	0,0334	0,1262	0,5087	0,2748	0,5757
PPT3		0,1039	0,0549	0,1469	0,9644	0,8094	1,0682
PPT4		0,2223	0,0473	0,1339	5,6192	6,3883	8,8753

Palavras-chaves: cintilação ionosférica; posicionamento GNSS; índice S4; rede GNSS NavAer.

Referências

- [1] DAVIES, K. **Ionospheric radio**. England: Short Run Press Ltd. 2002.
- [2] KLOBUCHAR, J. A. Ionospheric effects on GPS. In B. W. PARKINSON, & J. J. SPILKER JUNIOR. **Global Positioning System: theory and applications** (pp. 485-515). Washington, DC: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 1996.
- [3] CONKER, R. S.; EL-ARINI, B.; HEGARTY, C. J.; HSIAO, T. Modeling the effects of ionospheric scintillation on GPS/Satellite-Based augmentation system availability. **Radio Science**, 37.2002.
- [4] SILVA H. A.; CAMARGO, P. O.; MONICO, J. F. G.; AQUINO, M.; MARQUES, H. A.; DE FRANCHESSI, G.; DODSON, A. H. Stochastic modelling considering ionospheric scintillation effects on GNSS relative and point positioning. **Advances in Space Research**, v. 45, p. 1113-1121, 2010.
- [5] AQUINO, M.; MONICO, J. F. G.; DODSON, A. H.; MARQUES, H. A.; DE FRANCHESSI, G.; ALFONSI, L.; ROMANO, V.; ANDREOTTI, M. Improving the GNSS positioning stochastic model in the presence of ionospheric scintillation. **Journal of Geodesy**, p. 1-12, 2009.
- [6] MAINI, A. K.; AGRAWAL, V. **Satellite technology: principles and applications**. Hoboken, N.J.: John Wiley. 2007
- [7] SKONE, S. (2000). GPS receiver tracking performance under ionospheric scintillations conditions. **Proceedings of IGS Network Workshop, Soria Moria, Oslo, Norway**. Retrieved jun 2008, from <http://www.gdiv.statkart.no/igsworkshop/book>
- [8] DE PAULA, E. R.; MONICO, J. F. G.; TSUCHIYA, I.; VALLADARES, C. E.; COSTA, S. M. A.; PEREIRA, L. M.; VANI, B. C.; MORAES, A. O. A Retrospective of Global Navigation Satellite System Ionospheric Irregularities Monitoring Networks in Brazil. **J. Aerosp. Technol. Manag.**, v15, e0123, 2023.